

Restauración de prácticas herbáceas tradicionales como 'Bolle Akkers': el papel de la agrosilvicultura en la revitalización de los sistemas agrícolas patrimoniales

www.af4eu.eu

Bolle akker (campo) en Waasland

Los campos de *Bolle* son una característica paisajística única de *Waasland*, una región histórica en el norte de Bélgica. Es probable que se crearan estos campos cuadrados y ligeramente elevados en los siglos XIV y XV para mejorar el drenaje y la fertilidad del suelo arcilloso poco permeable al agua. Este ingenioso diseño combina funcionalidad y durabilidad, reflejando las innovaciones agrícolas de la época. Para construir la superficie, el suelo fue parcialmente excavado a lo largo de los cuatro lados de la una parcela y se aró hacia dentro al menos en los dos lados anchos y se cavaron zanjas profundas, comenzando a una profundidad de 60-80 cm y extendiéndose 3-4 metros de ancho. A partir de este nivel, se cavó una zanja divisoria, que mide entre 1 y 1,5 metros en ambas anchura y profundidad, creando dos terrazas de aproximadamente 1 metro de ancho a ambos lados. Estas terrazas fueron plantadas con setos de especies como hayas, sauces, robles, alisos y álamos. Estos setos proporcionaban protección frente al viento, y la madera realzó el carácter distintivo del paisaje. Durante siglos, los campos de "*Bolle*", han estado rodeados de sauces o álamos, caracterizando el paisaje de la *Waasland*. Hoy, sin embargo, están bajo amenaza de la concentración parcelaria y las prácticas de agricultura intensiva. Los sistemas agroforestales ofrecen una oportunidad para preservar los campos de *Bolle*. Al combinar cultivos como el trébol, el trigo, cultivos de cobertura, y cáñamo con hileras de árboles, se crea un sistema que almacena biomasa y carbono, mejora la biodiversidad y posiciona a la agricultura como un amortiguador entre espacios naturales, industriales y zonas residenciales. Gracias al modelo económico construido en torno a los sistemas agroforestales, los campos de *Bolle* vuelven a ser viables. Al hacerlo, estos campos no solo aportan valor ecológico, sino que también siguen siendo un elemento vital parte del rico patrimonio agrícola de *Waasland*.

Tobi Hallez

Universidad de Gante, Bélgica

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.